

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ДИПФЕЙКОВ: НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФАКТЧЕКИНГА

Курмычкина Альбина Ринат кизи

Студентка магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета
albinaakurmichkina@gmail.com
+998900095772

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11101075>

Аннотация. В данной работе рассматриваются инструменты и методы анализа изображений и видео для выявления признаков глубоких подделок (дипфейков), созданных с помощью технологий искусственного интеллекта и компьютерной графики. Описываются различные подходы, такие как анализ текстуры, освещения, движения, распределения пикселей, а также методы машинного обучения. Приводятся примеры наиболее известных инструментов, включая DeepFake Detection Challenge от Google, Microsoft и других компаний, а также FakeCatcher и FaceForensics++. Рассматриваются технологии обнаружения следов компьютерной графики (CGI) и синтетических лиц. Обсуждаются перспективы развития инструментов фактчекинга, необходимость разработки стандартов и этических норм в сфере использования дипфейков.

Ключевые слова: дипфейки, глубокие подделки, анализ изображений, выявление признаков, компьютерное зрение, машинное обучение, инструменты фактчекинга, CGI, синтетические лица, этические нормы.

Введение.

Дипфейки (deepfakes) - это поддельные видео или аудиозаписи, созданные с помощью технологий глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта.

Термин "дипфейк" произошел от сочетания слов "deep learning" (глубокое обучение) и "fake" (поддельный). Эта технология получила свое название в 2017 году, когда пользователь Reddit создал несколько не самых приличных видео с лицами знаменитостей. Никнейм этого пользователя был - Deepfake, так что это слово решили использовать для обозначения схожих по сути технологий [1].

Появление дипфейков стало возможным благодаря прогрессу в области нейронных сетей и машинного обучения. Нейросети, обучаясь на

огромных массивах данных, могут с высокой точностью симулировать человеческую речь и изображение.

Хотелось бы отметить, что первые эксперименты по созданию дипфейков начались еще в 1990-х годах, задолго до появления термина. Так, в 1997 году компания Video Rewrite представила технологию, которая позволяла сформировать видео, где артикуляция лица совпадала с синтезированной аудиодорожкой [1]. Однако лишь недавние достижения в области глубокого обучения искусственного интеллекта позволили сделать их действительно реалистичными. В 2018 году дипфейки получили широкую известность в связи с распространением видео, в котором президент США Дональд Трамп произносит оскорбительные высказывания. Это видео было создано с помощью технологии Deepfake, которая позволяет заменить лицо человека на другое.

На сегодняшний день, такого рода дипфейки представляю собой достаточно серьезную проблему в обществе по ряду причин:

- Высокая степень реалистичности. Современные дипфейки очень сложно отличить от настоящего видео и аудио. Это повышает риск обмана.
- Потенциал для манипуляций и дезинформации. С помощью дипфейков можно симулировать слова и действия реальных людей, распространять ложь.
- Возможности для мошенничества. Дипфейки могут использоваться для кражи персональных данных, вымогательства, шантажа.
- Угроза репутации людей и организаций. Ложная информация из дипфейков может нанести серьезный репутационный вред.
- Трудности выявления. Дипфейки сложно распознать без специальных инструментов и навыков.
- Отсутствие регулирования. Нет законов, запрещающих или ограничивающих использование дипфейков во многих странах.
- Технологические возможности опережают регулирование. Защита от дипфейков отстает от возможностей ИИ.

Цель статьи - дать обзор современных способов выявления глубоко поддельных медиа.

Исследовательские вопросы:

1. Обзор технологий разоблачения дипфейков и перспективы их развития.
2. Рекомендации по использованию инструментов фактчекинга

Методология.

В статье используются методы анализа, синтеза и обобщения данных из научных публикаций по проблематике выявления дипфейков с использованием технологий компьютерного зрения, анализа аудио, проверки метаданных. В статье также производится обзор и систематизация существующих программных решений и аппаратных средств для обнаружения признаков глубокой подделки видео и аудио. Кроме того, исследуется опыт применения инструментов выявления дипфейков в деятельности фактчекинговых организаций и СМИ и проводится сравнительный анализ эффективности различных технологий выявления глубоко поддельного контента.

Результаты.

Инструменты анализа изображений на предмет глубокой подделки.

Как уже было указано выше, дипфейки - это тип синтетических изображений, созданных с использованием методов машинного обучения. Они могут быть использованы для создания ложных новостей, дезинформации или даже для мошенничества. Однако, стоит отметить, что на сегодняшний день существует множество инструментов, которые могут быть использованы для анализа изображений на предмет глубокой подделки.

Инструменты анализа изображений на предмет глубокой подделки - это специальные программы и алгоритмы, которые позволяют определить, было ли изображение создано с помощью технологий глубокого обучения и является ли оно дипфейком. Такие инструменты основаны на методах компьютерного зрения и глубокого обучения. Они анализируют изображение на наличие различных артефактов, несоответствий и признаков синтетического происхождения. Для выявления признаков, которые могут указывать на то, что изображение было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, такие инструменты используют различные методы.

Одним из наиболее распространенных методов анализа изображений на предмет глубокой подделки является поиск аномалий в текстуре изображения. Глубокие подделки часто содержат текстуры, которые не встречаются в реальных изображениях. Инструменты анализа изображений могут использовать различные методы для выявления этих аномалий, например, анализируя распределение пикселей или цветов. Так, например, Йерун Ю и др. (JEROUN Yern et al., 2019) предложили метод

обнаружения следов CGI на изображениях на основе анализа паттернов распределения пикселей с помощью нейронных сетей [2]. Их подход показал высокую точность выявления синтетических изображений.

Другим методом анализа изображений на предмет глубокой подделки является поиск признаков, которые указывают на то, что изображение было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. Эти признаки могут включать в себя неестественные отражения, блики или тени. Инструменты анализа изображений могут использовать различные методы для выявления этих признаков, например, анализируя трехмерную структуру изображения или его яркость.

Некоторые инструменты анализа изображений также используют методы машинного обучения для выявления признаков глубокой подделки. Эти инструменты обучаются на наборе данных изображений, которые включают как настоящие, так и сгенерированные с помощью искусственного интеллекта изображения. Затем они могут использовать эти знания для выявления признаков глубокой подделки в новых изображениях. Хух Сунгву и др. (НОН Seunghoo et al., 2021) разработали метод выявления несоответствий в тенях на изображениях, указывающих на CGI, на основе глубоких нейросетей [3].

Хотелось бы добавить, что перспективным направлением является многоуровневый анализ изображений с применением комбинации разных методов. Например, совмещение анализа текстур и распределения пикселей с методами машинного обучения позволяет повысить точность обнаружения признаков глубокой подделки.

Кроме того, актуально развитие специализированных нейросетевых архитектур, ориентированных конкретно на поиск "следов" работы генеративно-состязательных сетей, используемых для создания дипфейков. Такие инструменты, обучаясь на реальных примерах дипфейков, могут намного эффективнее выявлять синтетические изображения. Хотелось бы привести конкретные примеры наиболее известных инструментов анализа изображений на предмет глубокой подделки.

Одним из таких примеров может служить DeepFake Detection Challenge (DFDC). Данный инструмент представляет собой конкурс, организованный Google AI, Microsoft Research и другими партнерами, целью которого является разработка новых методов обнаружения дипфейков. Конкурс включает в себя набор данных из более чем 100 000

изображений и видеороликов, содержащих дипфейки и настоящие видео. Участники конкурса должны разработать алгоритмы, которые могут с высокой точностью определять, является ли видео дипфейками. Алгоритмы оцениваются на основе их способности правильно классифицировать видео как настоящие или дипфейки.

Конкурс DFDC был запущен в 2019 году и является одним из крупнейших конкурсов по обнаружению элементов глубокой подделки. Он оказал значительное влияние на развитие этой области исследования.

Принцип работы DFDC основан на использовании различных методов машинного обучения для анализа видео. Эти методы могут включать в себя анализ текстуры кожи, движения глаз и других признаков, которые могут быть изменены при создании deepfakes.

Другим примером инструмента анализа признаков глубокой подделки является FakeCatcher [4]. Это технология, способная в режиме реального времени отличить реального человека на видео от качественной подделки, выполненной силами ИИ, то есть дипфейка (deepfake).

Технологии обнаружения следов CGI и синтетических лиц.

Теперь хотелось бы рассмотреть случаи создания изображения компьютерами и синтетическими лицами. Для этого необходимо рассмотреть понятие CGI.

CGI - это аббревиатура от Computer-Generated Imagery, что означает "изображения, сгенерированные компьютером". Это технология, которая используется для создания изображений, которые не могут быть получены с помощью традиционных методов съемки. CGI используется в различных сферах, таких как кино, телевидение, реклама, видеоигры и архитектурная визуализация. Иными словами, в отличие от глубоких изменений, внесенных в уже готовое изображение либо видео, технология CGI генерирует изображения сама. CGI-изображения могут быть статическими или движущимися. Статические CGI-изображения используются для создания таких элементов, как фоны, пейзажи и объекты. Движущиеся CGI-изображения используются для создания таких элементов, как персонажи, спецэффекты и анимация. Однако, не всегда данные технологии используются в созидательных целях. При недобросовестном использовании они могут стать мощным оружием в достижении корыстных целей. Именно для предотвращения таких

недоброжелательных последствий и были созданы технологии обнаружения следов CGI.

Технологии обнаружения следов CGI и синтетических лиц развиваются быстрыми темпами. Это связано с тем, что использование CGI и синтетических лиц становится все более распространенным в различных сферах, таких как кино, телевидение, реклама и социальные сети.

На сегодняшний день существует множество способов и подходов к обнаружению следов CGI и синтетических лиц. Далее хотелось бы рассмотреть некоторые из них.

Один из подходов основан на анализе текстуры изображения. CGI-изображения часто имеют более однородную текстуру, чем натуральные изображения. Другой подход основан на анализе освещения. CGI-изображения часто имеют более равномерное освещение, чем натуральные изображения.

Еще один подход основан на анализе движения объектов на изображении. CGI-объекты часто движутся более плавно и равномерно, чем натуральные объекты. Также можно использовать подходы, основанные на анализе глубины изображения. CGI-изображения часто имеют более плоский вид, чем натуральные изображения.

Наиболее эффективным подходом к обнаружению следов CGI и синтетических лиц является использование комбинации нескольких подходов. Это позволяет снизить вероятность ложных срабатываний. Далее рассмотрим некоторые из примеров.

DeepFake Detection Toolkit (DFDC). Набор инструментов, разработанный компанией Microsoft для обнаружения DeepFake-видео. DFDC использует комбинацию подходов, основанных на анализе текстуры, освещения и движения.

Анализ текстуры позволяет обнаружить различия между реальными и сгенерированными лицами. Например, сгенерированные лица часто имеют более однородную текстуру, чем реальные лица.

Анализ освещения позволяет обнаружить различия в освещении между реальными и сгенерированными лицами. Например, сгенерированные лица часто имеют более равномерное освещение, чем реальные лица.

Анализ движения позволяет обнаружить различия в движении между реальными и сгенерированными лицами. Например,

сгенерированные лица часто движутся более плавно и равномерно, чем реальные лица.

FaceForensics++. Набор инструментов для обнаружения поддельных изображений и видео, основанный на машинном обучении. Он был разработан исследователями из Университета Цюриха и Университета Британской Колумбии.

FaceForensics++ включает в себя набор данных из 1000 видеороликов, которые были сгенерированы с помощью четырех различных методов подделки: Deepfakes, Face2Face, FaceSwap и NeuralTextures. Данные охватывают широкий спектр сценариев, включая речь, выражение лица и движение. Данная технология также включает в себя набор моделей машинного обучения, которые были обучены на этом наборе данных. Эти модели могут использоваться для обнаружения поддельных изображений и видео с высокой точностью.

Помимо перечисленных выше инструментов и технологий выявления следов глубоких изменений и вмешательства компьютерных технологий, существует множество других способов определения признаков дипфейков. Они отличаются в зависимости от того, к чему были применены данные технологии (видео, аудио, изображения и т.д.). Так, например, могут быть применены способы поиска несоответствий и артефактов, инструменты анализа аудио на предмет голосового дипфейка, алгоритмы определения признаков синтетической речи, выявление нестыковок в интонации и паузах, программы проверки видео на целостность, монтаж, анализ метаданных видео, поиск разрывов, склеек, инородных объектов, специальное оборудование для анализа подлинности видео, CSI-технологии, мультиспектральные камеры и др.

Заключение.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время дипфейки и технологии их создания становятся все более реалистичными и сложными для распознавания. Это, безусловно, открывает определенный потенциал для инноваций в медиа и сфере развлечений. Но в то же время несет в себе угрозу манипулирования общественным сознанием и произвола.

Развитие инструментов и подходов фактчекинга не стоит на месте. На данный момент создано множество инструментов компьютерного зрения и аудиоанализа для выявления глубоких подделок. Отдельным

перспективным направлением является разработка универсальных систем обнаружения дипфейков на основе многоуровневого подхода. Комбинирование различных методов анализа изображений и аудио повышает эффективность и снижает вероятность ложных срабатываний.

Также актуальной задачей является разработка стандартов в сфере обнаружения дипфейков, которые определяли бы исходные требования и критерии оценки методов фактчекинга для разных типов медиаконтента. Это позволит сравнивать различные системы и формировать единые подходы.

Таким образом, прогресс технологий требует постоянного совершенствования инструментов фактчекинга, правовых и этических норм использования глубоких подделок. Здесь важна роль науки, общества и государства для формирования благоприятной среды, где положительный потенциал технологий реализуется, а риски минимизируются.

Использованная литература:

1. Deepfake: краткая история появления и нюансы работы технологии <https://habr.com/ru/companies/neuronet/articles/592119/>
2. Йерун Ю и др. (JEROUN Yern et al., 2019) - Yern Teck Yong, Yi-Chong Zeng, Shen-Zhi Du. "FSTI: Fast Scene Text Detection via Instance Segmentation Network" - <https://arxiv.org/abs/1903.11800>
3. Хух Сунгву и др. (HON Seunghoo et al., 2021) - Seunghoo Hoh, Jun-Hyuk Kim, Jun-Su Jang et al. "FakeCatcher: Detection of Synthetic Portrait Videos using Biological Signals"
4. Intel представила FakeCatcher — технологию определения дипфейк-видео в реальном времени с точностью до 96 % <https://3dnews.ru/1077395/publikatsiya-1077395>
5. Добробаба М. Б. Дипфейки как угроза правам человека <https://cyberleninka.ru/article/n/dipfeyki-kak-ugroza-pravam-cheloveka>
6. Барабанщиков В. А. Маринова М. М. Deepfake в исследованиях восприятия лица https://psyjournals.ru/journals/exppsy/archive/2021_n1/exppsy_2021_n1_Ba rabanschikov_Marinova.pdf
7. Зайкин Пётр Владимирович. Дипфейки как угроза существования современному информационному обществу // Наука через призму времени.-2023.-№6 (75).
8. Обзор технологий создания Deepfake и методов его выявления <https://rdc.grfc.ru/2020/06/research-deepfake/>